

HUQUQNI QO'LLASH HUJJATLARI VA ULARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.

Tog'oyeva Malikabonu Sulton qizi

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti Magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti

Davlat boshqaruv huquqi mutaxassisligi magistranti

togoyevamalika2021@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11515801>

ANNOTATSIYA

Mazkur tezisdagi huquqni qo'llash tushunchasi, huquq normalari qo'llaniluvchi yuridik hujjatlar, ularning turlari va o'ziga xos xususiyatlari haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, tadqiqot ishida huquqni qo'llash jarayonining davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, sud-huquq tizimi hujjatlaridagi ahamiyati o'rganilgan.

Kalit so'zlar: huquqni qo'llash, akt, sud hujjati, farmon, ijro akti, kollegial hujjatlar, individual hujjatlar.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются понятие применения права, правовые документы, применяющие правовые нормы, их виды и особенности. Также в исследовательской работе изучено значение процесса применения права в документах органов государственного и хозяйственного управления и правовой системы.

Ключевые слова: право применение, акт, судебный документ, постановление, исполнительный акт, коллегиальный документы, индивидуальный документы.

Bugungi kunda mamlakatimizda inson huquq va manfaatlarini himoya qilish maqsadida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli demokratik islohotlar sharoitida huquq normalarini qo'llash jarayoni hamda bu normalar qo'llaniluvchi huquqiy hujjatlar kategoriyalarini aniqlash va ularning normativ-huquqiy hujjatlardan farqini anglash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida huquqiy davlatni shakllantirishda davlatning zamonaviy huquqiy tizimida huquqni qo'llash jarayoni va mexanizmini isloh qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu tufayli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmonida ham huquqni qo'llash sohasi va uning hujjatlarini rivojlantirish bo'yicha bir qancha tashkiliy-amaliy vazifalarni joriy etgan bo'lib, unga ko'ra respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari va ularning hududiy bo'linmalari

hamda mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatida huquqni qo'llash amaliyotini izchil va bir xilda ta'minlash bo'yicha choralarni amalga oshirish, shuningdek, ushbu davlat organlari va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlariga yagona huquqni qo'llash amaliyotini shakllantirishda metodik yordam ko'rsatish hamda Adliya vazirligi zimmasiga huquqiy fanlarni rivojlantirish choralarni ko'rish, davlat va jamiyat qurilishi, sud-huquq tizimi, mamlakatda huquq ijodkorligi, huquqni qo'llash, huquqni muhofaza qilish faoliyati sohasida fundamental va amaliy tadqiqotlarning amalga oshirilishini muvofiqlashtirish kabi chora-tadbirlar yuklandi[1].

Yuqoridagilarga tayangan holda ushbu tezisning tadqiqot doirasi bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlarning bir qismi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, bugungi kunda milliy qonunchilikni tartibga solishda huquqni qo'llash hujjatlarining joriy xulosa va tavsiyalarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Huquqni muhofaza qilishda huquqiy tartibga solishning eng muhim bosqichlaridan biri bu fuqarolarning huquq va manfaatlarini to'la qonli qonun hujjatlariga asosan himoya qilishdir. Aynan huquqni muhofaza qiluvchi organlar huquq normalarini qo'llashda bosh ishtirokchi organlar hisoblanib, huquqiy majburiyatlar bajarilishini ta'minlash orqali huquqiy davlatni muvaffaqiyatli shakllantirishga xizmat qiladi.

ASOSIY QISM

Huquqni qo'llash jarayonida huquqni qo'llash faoliyati vakolatli subyektlarning rasmiy yozma akt-hujjatini qabul qilishi bilan ya'kunlanishi ma'lum. Muayyan davlat organlari va shaxslarga nisbatan majburiy, bajarilishi shart bo'lgan va hokimiy xususiyatga ega bo'lgan huquqni qo'llash hujjatida ma'lum bir davlatning kuchi va irodasi o'z ifodasini topadi. Ushbu hujjatda ko'rsatilgan talablarni bajarmaganlik natijasida javobgar shaxs tegishli tartibda jazolanadi.

Huquqni qo'llash hujjatlari ko'p qirrali huquqiy voqe'lik hisoblanib, ular iqtisodiy rivojlanish darajasini va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlarini ifodalaydi. Ushbu tushunchaga ilmiy-nazariy jihatdan yondashishdan oldin shuni ta'kidlash lozimki, bu tushuncha yuridik fanda ko'p qirrali tushuncha hisoblanib, unga olimlar tomonidan turlicha ta'riflar berib o'tilgan. Xususan, huquqshunos olim Z.M. Islomovning ta'riflashicha, "Huquqni qo'llash akti – bu davlat-hokimiy xususiyatiga ega, individual belgilangan hujjat bo'lib, u vakolatli subyekt tomonidan subyektiv huquqlar yoki yuridik majburiyatlar mavjudligi yoki yo'qligini aniqlash hamda tegishli huquqiy normalar asosida va ularning

normativ amalga oshirilish manfaatini ko'zlab, ular mezonini belgilash maqsadida muayyan ish yuzasidan tuziladi"[2].

Huquqshunos olim V.I. Leushinning ta'riflashicha, "huquqni qo'llash hujati – bu vakolatli davlat organi yoki mansabdor shaxsning yuridik faktlar va huquq normasi asosida chiqaradigan, konkret shaxslarning huquq va majburiyatlarini yoki yuridik javobgarligi doirasini belgilaydiga huquqiy hujjatdir"[3].

Yuqoridagi ta'riflarga asosan huquqni qo'llash aktlari quyidagi turlarga bo'linadi:

- Parlament aktlari;
- Davlat boshlig'i aktlari;
- Ijro hokimiyati organlarining aktlari;
- Sud hokimiyati organlarining aktlari;
- Mahalliy hokimiyat organlarining aktlari;
- Korxonalar, tashkilot, muassasa rahbarlarining aktlari.

Huquqni qo'llash hujjatlarining ta'rifi va turlari asosida huquqni qo'llashning quyidagi o'ziga xususiyatlarini ko'rsatib o'tish mumkin.

- a) Vakolatli organlar va mansabdor shaxslar tomonidan chiqarilishi;
- b) Hujjatning qat'iy individuallashtirilganligi, ularning muayyan shaxs va vaziyatlarga qaratilganligi;
- c) Davlat tomonidan ta'minlanishi
- d) Huquqni qo'llash hujjatlarining bir marotaba qo'llanilishi va shu bilan o'z vazifasini tamomlashi.

Huquqni qo'llash hujjatlarini huquqni qo'llash jarayonidagi ahamiyatiga qarab asosiy va yordamchi huquqni qo'llash hujatlari kabi turlarga bo'lish mumkin. Masalan, sudning jinoiy ish yuzasidan chiqargan hukmi asosiy huquqni qo'llash hujatlari sirasiga kirsa, sudning ekspertiza tayinlash to'g'risidagi qaror yordamchi huquqni qo'llash hujati hisoblanadi[4].

Huquqni qo'llash hujatlari huquqni qo'llash jarayonining mantiqiy-huquqiy yakuni sifatida vakolatli davlat organlari va mansabdor shaxslar tomonidan aniq bir huquqiy ahamiyat kasb etgan muammoni hal etish maqsadida qabul qilinadi. Bu vaziyatda fuqarolarning ijtimoiy hayotda mavjud bo'lgan muammolar yuzasidan tegishli subyektlarga – davlat organlari yoki mansabdor shaxslarga murojaat etib, masalani hal etish uchun tegishli qarorga kelingan yakuniy xulosa – huquqni qo'llash hujatini chiqarishga asos qilib olinadi. Huquqni qo'llash hujatlari orasida eng keng tarqalgan turi bu – hujjat shaklidir. Bularga misol qilib sudning hukmi, sudning ajrimi, nikohdan o'tganlik to'g'risidagi guvohnoma va shu kabilarni keltirish mumkin.

XULOSA

Yuqoridagi ilmiy-nazariy qarashlardan xulosa qilish mumkinki, huquqni qo'llash hujjatini har qanday subyekt emas, balki qonun bilan belgilab qo'yilgan va muayyan vakolatga ega bo'lgan davlat organlari va mansabdor shaxslargina amalga oshira oladilar. Bunda garchi normativ-huquqiy hujjatlar ommaviy xarakterga ega bo'lib, ko'pchilikka qaratilgan bo'lsa-da, huquqni qo'llash hujjatlari muayyan huquq subyektiga yo'naltirilgan bo'ladi. Shunga ko'ra berilgan ma'lumotlarga asosan huquqni qo'llash hujjatlarining quyidagi asosiy vazifalari mavjud ekan:

- Huquq normalarida belgilangan qoidalarni aniq vaziyatga qo'llaydi;
- Aniq huquq subyektining huquq va majburiyatlarini konkretlashtiradi;
- Huquq subyektining javobgarlik doirasini belgilaydi.

Xulosa sifatida ta'kidlash lozimki, huquqni qo'llash hujjatlari – bu shaxsiylashtirilgan yuridik ishni hal qilish doirasida vakolatli organlar va mansabdor shaxslar tomonidan qabul qilingan shaxsiy imperativ ko'rsatmalarni o'zida mujassam etgan, shaxslarning ma'lum bir doirasiga qaratilgan qonunni qo'llashning tavsifi va tartibini o'z ichiga olgan maxsus huquqiy hujjat. Ammo ta'kidlash joizki, huquqni qo'llash hujjatlari qonun normasini o'zgartirmaydi yoki bekor qilmaydi. Bu turdagi hujjatlar subordinatsiya xarakteriga ega bo'lib, ular qonunga zid bo'lmasligi va qonun normalari asosida amalga oshirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. “O'zbekiston Respublikasida Adliya vazirligi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 18.03.2022. PQ-3666-son.
2. Islomov. Z.M. Davlat va huquq nazariyasi. – T.: Adolat. 2007. – 916b.
3. Леушин В.И. Реализация и применение права. Юридический процесс // Теория государства и права. - М.: Норма. 2012. - С.402
4. Малько А.В. Проблемы правовых средств. / Проблемы теории государства и права. – М.: Юристъ. 2016. – С.359.